

ZAMONAVIY FARMAKOLOGIYADA O'SIMLIK PREPARATLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

No'monjonova M.A.

S.A. Maqsudova

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: mohiroynomonjonova@gmail.com, tel. 907637270

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730221>

Dolzarbli. Dorivor o'simliklardan tayyorlangan preparatlar hozirda ko'plab kasalliklarni davolash va oldini olish uchun keng qo'llaniladi. Ularning assortimenti har yili kengayib, o'simliklardan tayyorlangan preparatlari soni ortib bormoqda. So'nggi yillarda kimyoviy dorilarni yaratishda katta muvaffaqiyatlarga qaramay, o'simlik dori vositalarining mashhurligi ortib bormoqda.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu ish dorivor o'simliklardan foydalanish holatini tahlil qilishdir.

Materiallar va usullar. Hozirgi vaqtda ko'plab mamlakatlarda farmakologiyaning yangi sohasi — sog'lom odam farmakologiyasi jadal rivojlanmoqda. Uning maqsadi — sog'lom odamlar uchun dori-darmonlarni, davolamaydigan, ammo sog'lom odamni yanada sog'lom qiladigan dori-darmonlarni yaratishdir. Bugungi kunda inson salomatligini saqlash va mustahkamlash, shuningdek, atrof-muhit omillarining salbiy ta'siri ostida bo'lgan aholining keng qatlamlarini sog'lomlashtirish va reabilitatsiya qilish uchun o'simlik preparatlaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan. Kasalliklarning rivojlanishining oldini olish allaqachon rivojlangan kasalliklarni davolashdan ko'ra osonroq va arzonroq ekanligi uzoq vaqtdan beri ma'lum. O'simlik dori-darmonlari kasalliklarning rivojlanishining oldini olishga qodir bo'lgan tibbiyotning profilaktika sohasidagi eng samarali vositalardan biriga aylanmoqda. O'zbekistonda an'anaviy tibbiyotning boy arsenalining bir qismi sifatida dorivor o'simliklar tibbiyotda faol qo'llanilmoqda. Dorivor o'simliklarning yangi xususiyatlarining kashf etilishi zamonaviy shahar sharoitida aholi salomatligini yaxshilash uchun ulardan kengroq va samarali foydalanish imkonini beradi.

Natijalar. O'simlik preparatlari quyidagi afzalliklarga ega: yetarlicha yuqori samaradorlik bilan past toksiklik; terapevtik ta'sirning keng doirasi; murakkab organoprotektiv ta'sir; tananing barcha a'zolari va tizimlariga uyg'unlashtiruvchi ta'sir; minimal miqdordagi yon ta'sirlar; sintetik preparatlarga nisbatan nisbiy arzonlik; uyda pishirish imkoniyati. O'simlik dori-darmonlari turli kasalliklarning birlamchi va ikkilamchi profilaktikasi, salbiy ekologik omillar ta'sirida aholining keng qatlamlarini sog'lomlashtirish va reabilitatsiya qilish, sog'lom tananing moslashish zaxiralarini oshirish vositasi sifatida, sport tibbiyotida qo'llanilishini mumkin.

Xulosa. Zamonaviy davolash amaliyotida o'simlik preparatlariga tobora ko'proq ustunlik berilmoqda, bu ularning o'ziga xos ko'plab ijobiy xususiyatlari bilan bog'liq. Bunday xususiyatlar orasida juda yuqori samaradorlikka ega past toksiklik, terapevtik ta'sirning keng doirasi, murakkab organoprotektiv ta'sir, tananing barcha a'zolari va tizimlariga uyg'unlashtiruvchi ta'sir, minimal yon ta'sir, sintetik preparatlarga nisbatan arzonligi va uyda pishirish imkoniyati. O'z vaqtida buyurilgan o'simlik preparatlari kunlik bioritmlarni tiklashga, psixogen omillar ta'sirida somatik patologiyaning rivojlanishini kamaytirishga,

hayot sifatini yaxshilashga va mos kelmaslik sharoitida stress va noqulay ekologik va ishlab chiqarish omillarining inson tanasiga salbiy ta'sirini yumshatishga imkon beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Карпеев А.А. Очерки истории фитотерапии // Традиц. мед. – 2012. – № 2. – С. 51–58. [Karpeev AA. Ocherki istorii fitoterapii. Traditsionnaya meditsina. 2012;(2): 51-58. (In Russ.)]
2. Кривошеева Е.М., Фефелова Е.В., Кохан С.Т. Спектр фармакологической активности растительных адаптогенов // Фундам. исслед. – 2011. – № 6. – С. 85–88. [Krivosheeva EM, Fefelova EV, Kohan ST. Spektr farmakologicheskoy aktivnosti rastitel'nyh adaptogenov. Fundamentalnye issledovaniya. 2011;(6):85-88. (In Russ.)]